

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАВИСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛА И УРОВНЯ ДОХОДА ЖИТЕЛЕЙ ТАШКЕНТА)

Умаржонова Гуллола Баходиржон кизи

E-mail: gullola2777@gmail.com

Студентка 4- курса

Филиал Московского государственного университета имени М.В.

Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672878>

Зависть — это негативное чувство, возникающая при осознании того, что у кого-то другого есть желаемые качества, возможности или достижения. Она характеризуется чувством сравнения, которое сопровождается недовольством и желанием присвоить то, что есть у другого.

Повышенный интерес к проблеме зависти связан прежде всего с теми негативными последствиями, которые она оказывает как на отдельного человека, так и на общество в целом [1].

Зависть оказывает пагубное влияние на человека. Результатом зависти являются такие признаки, как тревожность, развитие комплекса неполноценности, обида. Когда внимание направлено на проблему зависти в жизни человека, она не только нарушает жизнь других людей, но и, что более важно, подрывает его собственную жизнь. Зависть способствует разрушению личности и препятствует самореализации, мешая достижению подлинного успеха в развитии личности [2].

Актуальность исследования заключается в том, что в современной психологии все больше внимания уделяется изучению зависти как феномена. Зависть является комплексной чувством, которая возникает, когда человек воспринимает, что у другого есть что-то ценное, чего у него нет [3]. Она может иметь значительные социальные и психологические последствия, такие как

снижение уровня благополучия, уменьшение удовлетворенности жизнью и ухудшение отношений [4].

Таким образом актуальность исследования зависти как феномена обусловлена её значительным влиянием на межличностные отношения, профессиональную деятельность и личное благополучие. Изучение зависти позволяет глубже понять её механизмы.

Проблемой исследования является, исследование зависти с учетом таких факторов, как этнокультурный аспект, гендер, уровень дохода и другие социально-демографические характеристики, поможет лучше понять ее происхождение. На сегодняшний день не проводились эмпирические исследования зависти на узбекской выборке на узбекском языке.

Целью данного исследования является изучение влияние социально-демографических факторов на проявление зависти у узбекоговорящих жителей города Ташкент.

Научная новизна заключается в том, что впервые проведено исследование связи между социально-демографическими факторами и завистью в крупном городе Центральной Азии – Ташкенте на узбекском языке.

Методики исследования:

1. Анкета для диагностики социально-демографических факторов (вопросы о социально-демографических характеристиках).
2. Методика исследования завистливости личности Т.В.Бесковой (адаптация на узбекском языке Митина О.В., Умаржонова Г.Б., 2023).
3. Опросник конструктивной и деструктивной зависти Т.Волкодав (адаптация на узбекском языке Митина О.В., Умаржонова Г.Б., 2023).

Участниками исследования были узбекоязычные люди, проживающие на территории Узбекистана в городе Ташкент. Общее количество участвующих в исследовании респондентов – 344 человек от 16 до 62 лет, из которых 169 мужчин и 175 женщин. По уровню дохода: респондентов с низким доходом – 109, средним доходом -213 и с высоким доходом -22.

Таблица 1. Уровень значимости различий по шкальным показателям методик в мужской и женской выборках по критерию Стьюденту.

Шкалы	Женщины		Мужчины		Уровень значимости
	Среднее	Станд. Отклон	Среднее	Станд. Отклон	
Неприязнь	2,12	0,816	2,11	0,899	0,918
Уныние	2,4	0,773	2,23	0,906	0,053
Конструктивная	2,81	0,991	2,75	1,007	0,6
Деструктивная	2,2	0,915	2,19	0,945	0,934

Исходя из полученных данных в таблице 1, можно сказать о том, что у нас нет значимых различий в выраженности показателей зависти между двумя группами мужчин и женщин.

Таблица 2. Средние и стандартные отклонения выраженности различных видов зависти в группах респондентов с разным уровнем дохода и значимость различий в средних.

Название шкалы	Низкий доход		Средний доход		Высокий доход		р-значения
	Среднее	Стд.откл.	Среднее	Стд.откл.	Среднее	Стд.откл.	
Неприязнь	2,417	0,897	1,991	0,807	1,815	0,743	0,000
Уныние	2,592	0,808	2,209	0,837	2,013	0,778	0,000
Конструктивная	3,024	1,013	2,695	0,954	2,400	1,118	0,003
Деструктивная	2,505	1,042	2,067	0,845	1,900	0,722	0,000

Таблица 3. Параметрический тест Стьюдента для сравнения двух несвязанных выборок.

Заработок	Среднее	Станд. Отклон	Уровень значимости
Низкий доход	3,02	1,013	
Средний доход	2,69	0,954	

Исходя из полученных данных в таблице 3, можно сделать вывод о том, что у людей с низким доходом более выражена конструктивная зависть, чем у людей со средним доходом

Эти полученные результаты подтверждают нашу частную гипотезу 4 сравнения по уровню дохода.

Таблица 4. Параметрический тест Стьюдента для сравнения двух связанных выборок.

Заработок	Среднее	Станд. Отклон	Уровень значимости
Средний доход	2,07	0,845	0,374
Высокий доход	1,90	0,722	

Исходя из полученных данных в таблице 4, можно сделать вывод о том, что у людей с средним доходом и у людей с высоким доходом нет значимых различий в выраженности деструктивной зависти.

Эти полученные результаты не подтверждают нашу частную гипотезу 4 сравнения по уровню дохода.

Выводы исходя из гипотез.

1. У мужчин больше выражена конструктивная зависть, чем у женщин. Не подтверждается. Неподтверждение гипотезы о том, что у мужчин более выражена конструктивная зависть, чем у женщин, указывает на то, что конструктивная зависть выражена у мужчин и женщин примерно одинаково или что женщины могут испытывать её даже в большей степени.

2. У женщин больше выражена деструктивная зависть, чем у мужчин. Не подтверждается. Неподтверждение гипотезы о более высокой выраженности деструктивной зависти у женщин подчёркивает сложность и многогранность этого чувства, а также важность учета множества факторов, влияющих на его проявление, включая индивидуальные и культурные различия.

3. У женщин больше выражена зависть-уныние, чем у мужчин. Не подтверждается. Неподтверждение гипотезы о более высокой выраженности деструктивной зависти у женщин подчёркивает сложность и многогранность этого чувства, а также важность учета множества факторов, влияющих на его проявление, включая индивидуальные и культурные различия.

4. У людей с низким уровнем дохода выражена конструктивная зависть, чем у людей со средним уровнем дохода. Подтверждается. Подтверждение гипотезы указывает на то, что люди с низким уровнем дохода более склонны

использовать зависть конструктивно, что связано с их сильной мотивацией к улучшению жизни, гибкостью и готовностью к изменениям, а также стремлением к достижению конкретных целей.

5. У людей со средним уровнем дохода выражена деструктивная зависть, чем у людей с высоким уровнем дохода. Не подтверждается. отсутствие подтверждения гипотезы указывает на то, что люди со средним уровнем дохода не испытывают более выраженной деструктивной зависти по сравнению с людьми с высоким уровнем дохода, что связано с их эмоциональной стабильностью, разнообразием ценностей, социальным окружением и психологической адаптацией.

Результаты исследования были обработаны с использованием статистических методов, что позволило выявить значимые различия в проявлении зависти в зависимости от пола и уровня дохода.

Исследование подтвердило, что социально-демографические факторы оказывают значительное влияние на проявление зависти. Женщины, благодаря своей эмоциональной устойчивости и сочувствию, способны эффективно справляться с завистью, трансформируя её в конструктивные реакции.

Результаты работы имеют практическое значение для психологов и социальных работников, занимающихся проблемами эмоционального благополучия и межличностных отношений.

Литература:

1. Бескова Т.В. Психологические механизмы формирования зависти и ее детерминанты/ Т. В. Бескова // Электронный журнал «Вестник Московского государственного областного университета». - 2013. - № 1. - С.3.
2. Байкунусова Г.Ю. Формирование чувства зависти у личности в процессе воспитания. – 2020. – С. 147-153.

3. Smith R. H., Kim S. Зависть: многогранная эмоция. *Current Directions in Psychological Science*, - 2007, 16(1), 46-50.
4. Haidt, J. The Moral Foundations Hypothesis. In *Handbook of Moral Psychology* – 2000. - (pp. 126-152). New York: Oxford University Press.